

ТУРКИСТОН ЎЛКАСИДА АНЪАНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Хурийд Жуманазаров
Етакчи илмий ходим
Тарих фанлари доктори
Ўз.ФА. Тарих институти
Тошкент-Ўзбекистон.

Аннотация. Ушбу мақолада XIX аср охири ва XX аср бошида Туркистон ўлкасида халқ табобати анъаналарининг даволаш усулларига таъсир қилган минтақавий хусусиятлар таҳлил қилинган. Минтақавий хусусиятларда ўлкага хос касалликлар ва уларни даволашнинг маҳаллий усуллари, табибларнинг соҳалар бўйича ихтисослашуви ҳамда ихтисосликлар доирасида амал қилинадиган қоидалар, текислик ва тоғ-тоғ ёнбағрида истиқомат қилувчи аҳолининг тиббий қарашлари муҳим аҳамият касб этган. Бундан ташқари, юқумли касалликларни бартараф қилишда чилла сақлаш қоидаларининг ўзига хослиги ҳам очиқ берилган.

Калит сўзлар: табиб, қортиқ, жарроҳлик, гиёҳ, муסיқа, ришита, илгир.

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ ТЕРАПИИ В ТУРКЕСТАНСКАЯ СТРАНЕ

Хурийд Жуманазаров
Ведущий научный сотрудник
Доктор исторических наук
Академия наук Узбекистана. Институт Истории
Ташкент-Узбекистан.

Аннотация. В данной статье анализируется характеристика влияний региональных особенности методам традиционных лечений народной медицине Туркестанского края в конце XIX и начало XX века. Имели важное значение в локальном характере особенные заболевание края, местные методы их лечений, специализация лекарей по сфере, действующие правила вокруг сферы и медицинское мировоззрения населения проживающих в предгорном местности и равнине. Кроме этого, раскрыто особенности правил соблюдения чилла в предотвращение инфекционных заболеваний.

Ключевые слова: лекар, кровопускание, растение, музыка, ришита, илгир.

FEATURES OF TRADITIONAL THERAPY METHODS IN THE TURKESTAN REGION

Khurshid Jumanazarov

Leading Researcher

Doctor of Historical Sciences

Institute of History of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Tashkent-Uzbekistan.

Annotation. *This article analyzes the characteristics of the influences of regional features on the methods of traditional treatments in the folk medicine of the Turkestan region at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries. Of local importance were the special diseases of the region, local methods of treating them, the specialization of doctors by area, the rules in force around the area, and the medical worldview of the populations living in the foothills and plains. In addition, the features of the rules for observing chill in preventing infectious diseases are revealed.*

Keywords: *doctor, bloodletting, surgery, breeder, plant, music, rishta, ilgir.*

КИРИШ.

Маълумки, ҳар бир этноснинг тиббий қарашлари юзйилликлар давомида йиғилган эмпирик тажрибалар асосида шаклланган бўлиб, уларда қўлланиладиган даволаш усуллари ва дори-дармонлари аҳолининг касби, ҳудуднинг табиий шароити, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси билан чамбарчас боғлиқ бўлади. Шу асосда даволашнинг умумий жиҳатлари билан бирга этноҳудудий ўзига хосликлар ҳам шаклланган. Масалан, Хитойда азалдан доривор ўтларни тутатиб, касалланган аъзо устидаги терини куйдириш, уқалаш ва игна санчиб даволаш кенг тарқалган. Ҳиндистон, Тибет ва Мисрда эса табиий унсурлар (*қуёш нури, ҳаво, сув*)нинг шифо хусусиятларидан фойдаланилган, покизалик қоидаларига катта аҳамият берилган[31:15]. Араб, турк ва бошқа халқлар табиблари гиёҳлар, содда дорилар билан даволашни маъқул деб билганлар. Рум ва юнон табиблари эса кўпроқ доришунослик (*таркиби икки ва ундан ортиқ мураккаб доривор манбалар туркуми*) асосида иш юритишган[6:9].

Туркистонда табиблар инсон танасини совуқ ёки иссиқ, хўл ёки қуруққа бўлган ва танадаги бирор унсур кўпайса, ўша моддани айрим дорилар билан чиқариб юборган, агар унинг акси бўлиб, бирор модда камайиб кетса, турли йўллар билан меъёрни тиклашга ҳаракат қилишган. Яъни, беморнинг бадани исиб кетса, совутилган, қуруқ бўлса, ташқи ва ички томондан хўл нарсалар ёрдамида меъёрга келтирилган. Шунинг учун Туркистон ўлкасига хос тиббий қарашлар ва даво усулларини шаклан иккига ажратиб тадқиқ қилиш мумкин: даволаш усулларининг умумўлкага хос яхлит хусусиятлари ҳамда минтақавий жиҳатлари. Даволаш усулларининг умумўлкага хос хусусиятлари аҳолининг таомланиши, парҳез сақлаш маданияти ва умумий даво усулларида намоён бўлади.

Таомланиш ва саломатлик маданияти. Шарқ тиббий билимларига кўра, инсон исте’мол қилган таомига дори сифатида қаралган. Тиббий асарларда ҳам касал бўлмасликнинг биринчи қоидаси емак-ичмакдан эҳтиёт бўлиш, иккинчи, соф ҳаво, учинчи, тоза сувдир, деб қайд этилган. Халқнинг таомланиш маданиятини саломатликда акс этиши тўғри танавул қилиш ва парҳез сақлашда кўринади. Миллий тиббиётда аҳоли кундалик исте’мол қиладиган озуқалардан дориворлик хусусиятларини излаган ва овқатланиш тартибини даволаниш жараёнига айлантиришга интиланган.

Парҳез. Туркистонликлар орасида кенг тарқалган усул бўлиб, табиблар ҳар бир касалнинг табиатига қараб парҳез турини буюрган ва ўз асарларида шифонинг аввали парҳез тутишдан бошланишини қайд этган. Парҳез буюришда касалнинг мизожи ҳамда йил фасли инобатга олинган ва у тиббий вазиятга қараб иккига бўлинган: хасталикка сабаб бўладиган нарсалардан парҳез қилиш (*соғлом одам парҳези*) ва хасталикларни зиёда бўлишига олиб келувчи нарсалардан парҳез қилиш (*касал одамга тааллуқли*)[34:92].

Аҳолининг тушунчасига кўра, парҳез барча касалларни даволашнинг бошланғич нуқтаси бўлган. Туркистонга келган шифокорлар ўлкага хос тиббий анъаналарда парҳезни тутган ўрни борасида етарли тушунчага эга

эмасди ва шу сабабли иш жараёнида миллий аҳолига парҳез буюрмаган ва бундан туркистонликлар ҳайрон бўлган. 19-юзйилликда Туркистонда фаолият юритган Г. Колосов бу борада қуйидагиларни қайд этган: мурожаат қилган “умумий 1500 та бемордан атиги ўнтачаси парҳез ҳақида сўрамади. Қолгани муолажалар буюрилгандан сўнг нима ейиш ёки нима ичиш мумкинлиги ҳақида сўрашди. Бу фақат ошқозон-ичак касалликларида эмас, балки кўз хасталиклари, енгил шикастланган беморларда ҳам кузатилди”[12:62]. Парҳезсиз даволанишга қўникмаган аҳоли парҳез буюрмаган шифокорларни нодонликда ҳам айблаган[21:41]. Чунки, Туркистонда табиблар парҳезни мунтазам тавсия қилганлиги учун аҳоли ейиш ва ичиш қоидаларига қатъий риоя қилишни кундалик одатга айлантирган. Парҳез тутиш миллий тибда асосий даволаш усули бўлмаса-да, касалликни тезроқ енгиб ўтишга ёрдам берувчи тадбир ҳисобланган.

АСОСИЙ ҚИСМ.

Минтақага хос умумий даволаш усуллари. 20-юзйилликда яшаган табиб Боситхон Шоший даволаш тадбирига тўхталар экан, уни икки гуруҳга ажратади: даво қўллаш билан ёки қўл тадбири билан[7:32] қилинадиган муолажалар. Табиблар дори воситалари билан бир қаторда уқалаш, табиий шифобахш унсурлар билан даволаш (*қум, сув, туз ва ҳ.к.*), қон олиш, руҳий таъсир кўрсатиш каби усуллардан фойдаланган. Табиблар доимий қўллаган даво усуллари қуйидагилар эди:

Қон олиш. Ушбу усул ислом дини билан боғлиқлиги туфайли туркистонликлар орасида кенг тарқалган ва кўпроқ касаллика чалинмаслик мақсадида ишлатилган. Шунингдек, қон босими, бош оғриғи каби хасталикларга даво деб билишган. Йилнинг икки фасли (*баҳор ва куз*)да қон олдириш мусулмон аҳоли учун диний жиҳатдан суннат ҳисобланган[34:112]. 19-юз-йилликда Туркистонда қон олиш билан табиблар билан бир қаторда сартарошлар ҳам шуғулланган. Табиблар кўпроқ инсоннинг қўли, оёғи ва

бошидан қон олган. Қон олиш сартарошларнинг иккинчи касби сифатида қаралган ва баҳор фаслида уларга иш кўпайган. Бу амалиёт асосан, эркаклар орасида кенг тарқалган бўлиб, баъзан ҳар ой қон олдирилган[2:448]. Қон олиш усули ва унда қўлланиладиган жиҳозларга уч қисмга бўлинади:

Зулук ёрдамида қон олиш. Мазкур усул кўпроқ табибларга хос бўлса-да, қисман сартарошлар ҳам қўллаган. Табиблар зулук қўйишда унинг заҳарли ёки хавфсизлигига алоҳида эътибор қаратган. Ҳатто ҳудудларда ушбу иш билан шуғулланувчи махсус табиблар бўлган ва улар уюшиб, бир маҳалла ёки кўчада яшаган[29:171]. Шунингдек, бу даврда зулукларни сақлаш ва етказиб бериш хизмати ҳам пайдо бўлган эди. Лекин баъзи тиббий китобларда зулук қўйиш хавфли усул сифатида талқин қилинган. Чунки, зулукнинг табиатан вазифаси фақат қон сўриш бўлиб, у тиббий жиҳатдан маълум меъёрни билмаган. Қон олишда муҳим жиҳат беморнинг аҳволи ва жисмоний имкониятига қаратилган ҳамда олинадиган қон миқдори ҳастанинг ҳолатидан келиб чиқиб белгиланади. Шу сабабли, зулук муолажаси фақат табибларнинг кузатуви асосида амалга оширилган.

Наштар уриш. Бунда қон олувчининг тажрибаси ва зеҳни муҳим ҳисобланган. Наштар орқали қон олишда беморнинг томиридан ўткир тиф ёрдамида маълум миқдордаги қонни ташқарига чиқариш назарда тутилади. Бу анъана Россия империяси босқинидан кейин ҳам сақланиб қолган. Чунки, табиблардан ташқари бошқа касб эгалари ҳам қон олган. Масалан, 19-юзйилликнинг охирида Туркистондаги барча шаҳарлардаги сартарошхоналарда қон олинган. Бундан ташқари, халқ орасида махсус қон олувчи-наштарчи табиблар фаолият юритган[11:25]. Бу каби усулларнинг яшаб қолишининг сабаби, Империя ҳукумати табибларга қарши курашсада, даволаш билан шуғулланувчи сартарош ёки темирчи каби ҳунармандлар фаолиятини чеклай олмаган.

Қортиқ қилиш. Бу касб эгалари қорикчи/қортиқчи деб аталган. Бунда қорамол шохидан тайёрланган анжом ёрдамида беморнинг танасидаги

ортиқча қон сўриб олинган. Ушбу муолажа жараёнида бемор танасидаги “ҳаром” қон уқалаш орқали бир нуқтага жамланади. Сўнгра ўша жой тиф ёрдамида тилиниб, қорамол шохи қўйилган ҳамда ичидаги ҳаво сўриб олинган ва бунинг натижасида шох ичига қон тўпланган. Баъзан табиблар зулук қўйилгандан сўнг ўша жойга қортиқ қўйиб, яна бироз қон олганлар. Натижада, қортиқ ёрдамида зулукнинг зарарли таъсирлари ва тишлашлар сабабли тўпланган захар чиқариб юборилган[20:128].

Уқалаш. Ушбу усул кўпроқ ҳаммом ходимлари ва синиқчи табиблар томонидан қўлланилган. Синиқчилар синган жой терисини тез муддатда аслига келтириш ҳамда танадаги эзилиш, сиқилиш каби жароҳатларни даволашда ишлатишган. Ушбу муолажанинг муддати ва шакли шикастланган жойга қараб белгиланган. Умумий уқалаш муолажаси учун ҳаммомлар қулай жой ҳисобланган. Сартарошлар ҳам соч олганидан сўнг қон айланиш яхшиланиши учун миждани бошини уқалаб, муолажа қилган. Бунинг натижасида бутун танада ёки муолажа қилинаётган соҳада қон айланиши яхшиланган.

Кимод ва обзан қилиш. Ушбу усул қуруқ ва ҳўл иссиқликни баданга сингдириш орқали амалга оширилган. Кимод усулида тарик, туз, кепак, қум каби қуруқ нарсалар халтага солиниб, тош, ғишт ва кесаклар шундайлигича қиздирилиб, баданга босилган. Бундан ташқари, иссиқ қум ёки тиббий тандирда чўғ ҳилини танага сингдириш каби муолажалар ҳам мавжуд бўлган. Обзан эса шифобахш гиёҳлар ва иссиқ сув билан тўлдирилган идишга касал аъзони солиш усулидир. Бу каби муолажалар мизож* таълимотига кўра, танадаги тўрт қисм (*иссиқлик, совуқлик, ҳўллик ва қуруқлик*)ни меъёрга келтиришда ва айрим аъзоларни сурункали шамоллаш касалликларида қўлланилган.

* *Мизож*- кишининг маълум табиати, ҳулқ атвори ёки унинг танасини ўзига хос талаби ҳисобланади. Шарқ тиб илмига кўра унсурлар (*олов, ҳаво, ер ва сув*)нинг ўзаро мутаносиблиги, уларни ўз қуввати билан бирига таъсири натижасида ҳосил бўладиган кайфият, руҳий ҳолатга айтилади. Касалликни даволашда аввало, танадаги ўша унсурларни меъёрлаштиришга эътибор қаратилади

Жарроҳлик амалиёти. Туркистонликлар кўп фойдаланадиган жарроҳлик амалиёти бу – ўғил болаларни хатна қилиш, қон олиш муолажаси ҳамда тиш олиш амалиётидир. Қадимдан жарроҳлик амалиёти ва тажрибасининг юзага келишига кўпроқ ҳарбий тўқнашувлар ва урушлар сабаб бўлган. Тадқиқ этилаётган даврда ҳам турли ҳарбий тўқнашувлар, унда янги, замонавий қуролларни ишлатилиши ҳамда бошқа омиллар сабаб, жарроҳикнинг энгил турлари билан бир қаторда мураккаб шаклларига доимо эҳтиёж бўлган. Жумладан, 1762–1763-йилларда Қўқон хони Эрдонабийнинг амакиваччаси Абдурахмонбек ўзаро тўқнашувда милтиқ ўқидан яраланади. Жарроҳ табиблар унинг саломатлиги учун бир йил мобайнида курашганлар [32:131]. Бундан кўринадики, хонликлар даврида ҳам қалтис ва нозик жарроҳлик амалиётларини ўтказиш кўникмаси ҳамда табибларда нисбатан камёб жароҳатларни даволаш тажрибаси бўлган. 19-юзйилликда Туркистонда фаолият юритган Туркистонда фаолият юритган табиблар асосан, кундалик ҳаётда тез-тез учрайдиган касалликларни бартараф этишда энгил жарроҳлик усулларини (*кўз жарроҳлиги, жумладан, катарактани даволаш, риштани чиқариш, чиққан ёки синган суякларни даволаш ва бошқа усуллар*) мунтазам амалга оширишган. Ўлкада жарроҳлик билан табиблардан ташқари синиқчилар, сартарошлар ҳамда айрим ҳолларда темирчи усталар ҳам шуғулланган.

Даволаш усулларининг минтақавий жиҳатлари ва унга таъсир этувчи омиллар қуйидагилар.

Даволашга машғулот турининг таъсири. 19–20-юзйиллик бошларида аҳолининг асосий машғулоти экин-тикинчилик, чорвачилик ва хунармандчиликдан иборат эди. Ўз навбатида ушбу хўжалик машғулотлари янада кичик тармоқларга бўлинган [13:621-72]. Ҳар бир тармоқнинг усули ва меҳнат шароитидан келиб чиқиб, аҳоли орасида ҳудудий, касбий ва мавсумий касалликлар, уларни даволашнинг минтақага хос йўллари шаклланган. Жумладан, шаҳарларда жойнинг чекланганлиги, устахонларга ажратилган

ернинг кичиклиги сабабли хунармандлар ишлайдиган хоналар зах, шифти паст ва тор бўлган. Устанинг узок вақт бир ерда қимирламай ўтириши ва хавони яхши айланмаслиги туфайли уларда нафас йўли касалликлари, бод, оёқ оғриғи ҳамда суяк-бўғим хасталиклари кўп учраган[16]. Дехқонлар эса етиштирадиган экин туридан келиб чиқиб сув кечиши, яхши ҳосил олиш ва ерни ўз вақтида тайёрлаш учун жазирама ва намгарчиликда ҳам ишлаганлиги сабабли кўпроқ мавсумий касалликларга чалинган. Шу тариқа иш тартиби, фаолият жойи ҳамда ҳаракат кўламига қараб касб билан боғлиқ хасталиклар шаклланган. Натижада, оёқ оғриғи, эт увишиши, қон яхши айланмаслиги кабилар хунарманд ва бошқа қимирламай ишловчи аҳолининг касалига айланган бўлса, деҳқон ва чорвадорлар орасида ташқи таъсир оқибатида лат ейиш, синиш, чиқиш, тана аъзоларининг шамоллаши, айрим ҳолларда ҳайвонлардан касалликларни юқтириш ҳолатлари кўпроқ учраган. Бу касбий хусусият асносида касалликни даволашга хос алоҳида жиҳатлар ҳам шаклланиб борган. Биргина суяк-бўғим касалликларини даволашни кўрадиган бўлсак, чорвадорлар янги сўйилган қўй териси совумасдан олдин беморнинг танаси 5–6 соатга ўраб қўйилган. Ўралган тери бўғимларни қиздириб, яллиғланишни бартараф этган ҳамдасуякларни мустаҳкамлаган. Бу каби касалликларни хунарманд ва деҳқонлар иссиқ булоққа тушиш, қумга кўмиш, танага қиздирилган гувала ёки ғишт қўйиш ҳамда ўчоқ ёки тандирга солиш каби усуллар билан бартараф этишган.

Қайд этиш жозики, аҳоли касалликларни даволашда ўзлари етиштирган маҳсулотнинг хусусиятларидан ҳам кенг фойдаланган. Масалан, ушбу даврда чорвадорлар ўпка, томоқ, ошқозон оғриғи ва овқат ҳазм қилиш, камқонлик билан боғлиқ касалликларни даволашда қимиз, кумрон ва бошқа сут маҳсулотларидан[35:46-51], деҳқонлар эса полиз экинлари – турп, шолғом ва бошқаларни асал билан аралаштириб истеъмол қилган. Шунингдек, камқонликни даволашда чорвадорлар қорамол жигарини чўққа кўмиб ёки, тандирга ёпиб истеъмол қилган бўлишса, деҳқонлар полиз экинлари ва

мевалар (*лавлаги, ёнзоқ ва майиз ва ҳ.к.*)дан кенг фойдаланилган. Ёки, қишда чорвадорлар тузланган, қотирилган гўштни истеъмол қилган, бунинг натижасида уларнинг овқат ҳазм қилиш жараёни бузилган. Даво яна ўша чорва маҳсулоти – қатик, қимиз ва бошқа сут маҳсулотлари эди ва улар орқали танадаги ҳазм қилиш мувозанати қайта тикланган. Дехқонлар ёки бошқа ўтрок аҳоли эса бундай хасталикларни даволашда ўсимлик илдизи, қуритилган меваларни қайнатиб ичган[14:478].

МУҲОКАМА.

Тери касалликларини даволаш (*масалан чипқон, кўз яра, кўк яра ва ҳ.к.*)да чорвадорлар яранинг устига қўй ёғи (*думбаси*)ни хомлигича боғлаб муолажа қилган бўлса[24:98], дехқонлар тиканли ўсимлик (*кўзтикан, жангал*) кўсагини куйдириб, мой билан аралаштирган ҳолда яранинг кўзига суртган. Бундан ташқари, ҳунарманд ва дехқонлар лат еган, яра чиққан қўл ва оёқ бармоқларини даволашда пиёзни чўққа кўмиб, пишгандан сўнг шикастланган бармоққа кийдириб даволаганлар.

Яна шундай фарқни биринчи тиббий ёрдам – қонни тўхтатишда ҳам кўриш мумкин. Чорвадор аҳоли кесилган ёки қон оқаётган аъзога куйдирилган кигиз, тамаки, ёғни суриб қонни тўхтатган бўлса[9:53], дехқонлар ун ёки қозоннинг қора қуясини суртган. Юқумли касалликларга қарши кураш ҳам аҳолининг машғулоти турига кўра хусусият касб этишини кўриш мумкин. Азалдан Туркистон ўлкасида юқумли касалликлар тарқалганда, чорвадор аҳоли ўзи яшаб турган овулни ташлаб, янги жойга кўчиб ўтишган. Касални чилла қоидалари бўйича алоҳида ўтовда сақлашган[9:53]. Ҳунарманд, дехқон ва умуман ўтрок ҳаёт кечирувчи аҳоли эса касалга чалинган кишиларнинг идишлари ҳамда хонасини алоҳида қилиш баробарида яшаб турган уйни тутунга тўлдириб зарарсизлантирган. Бундай даво усули эмпирик билимлар натижаси бўлиб, кишилар кундалик турмуш тарзи ва машғулотида ишлатадиган воситаларнинг тиббий хусусиятларидан фойдаланишга интиланган. Оқибатда

ушбу жиҳатлар миллий тиббиётда даволашнинг минтақавий шакллариغا асос бўлган.

Табиий муҳитнинг омили. Худуднинг географик жойлашуви ҳам миллий тиббий билимларнинг минтақавий хусусиятларига сезиларли таъсир қилган. Аҳоли касалликнинг вужудга келиш сабаби ҳам ўзини ўраб турган табиат билан боғлиқ эканлигига ишонган ва ўша муҳитдан касалликларга даво излаган. Касалликни даволашдаги минтақавий хусусиятларга эътибор берсақ, тоғ ва тоғолди худудларида яшовчи аҳоли шу ердаги табиий булоқлар, тузли ғорлар, кўллар ва бошқа маъданларнинг шифобахш хусусиятларини яхши билган[26] бу масканларда бод, бўғинлар ва бошқа тана аъзоларини даволашда фойдаланган. Бундан ташқари, тузли сувда чўмилишнинг фойдали жиҳатларига алоҳида эътибор қаратилган[19:211]. Ҳатто мустамлакачи давлат ўз аскарлари ва ҳукумат аъзоларининг соғлиғини тиклаш учун ушбу табиий даво ўчоқларига жўнатган[4:44]. Текисликда яшовчи, яъни Зарафшон воҳаси аҳолиси эса табиий унсурлардан иссиқ кум ва тупроқдан фойдаланган. Ҳунармандлар ёки ўтириб ишловчи бошқа касб эгалари ёз ойларида чўлларга чиқиб таналарини кумга кўмганлар. Яъни, инсоннинг касали ва даволаш усуллари ўхшаш бўлганлиги билан даво бўладиган унсур икки хил эди. Айнан шу ҳолат тибнинг худудий ўзига хослик касб этишига табиий муҳитнинг таъсирини кўрсатади.

Табиий муҳитнинг яна бир хусусияти ўша ерга хос наботот ва ҳайвонот турларида акс этади. Тошкентлик табиб Боситхон Шошийнинг ёзишича, айрим худудларда шундай хосият бўладики, баъзи дорилар бу ерда таъсир қилса, бошқа ерда бу даражада кучини кўрсатмайди[8:16]. Чунки, аҳоли ўзини ўраб турган табиатнинг фойдали ва зарарли жиҳатларига кўниккан, дориворларнинг айрим салбий таъсирини қарши танасида ҳимоя омили шакланган бўлади. Бу жараён бир иқлим, бир муҳит ва бир худудга хос гиёҳнинг таъсирини ўша ерга мансуб аҳолининг танаси кўпроқ мослашганининг натижасида юз беради.

Саломатликни асрашда муҳит ва иқлимнинг минтақавий аҳамият касб этишини турар-жойлар мисолида ҳам кўриш мумкин. Жумладан, ўлканинг жанубий минтақаларда иқлимнинг кескинлиги инсонлар саломатлигига турли даражада таъсир қилган. Бунинг олдини олиш мақсадида иморат деворларининг эни қалин (70–120 см) қурилган ҳамда бу йўл билан қиш ҳамда ёзда мўтадил ҳароратни сақлашга интиланлар [3:229-230]. Шунингдек, ёз фаслида ҳовуз ёки сув сақлайдиган иншоотлар орқали ҳовлида паст ҳарорат ушлаб турилган. Шимолий ҳудудларда ҳам иқлимнинг қуруқ ва кескинлиги туфайли биноларни қуришда ҳаво айланишини таъминлаш муҳим эди. Бунинг учун усталар хоналардаги туйнукларни қарама-қарши шаклда қурган ва елвизак орқали ҳаво айланган. Иссиқ ҳаво тепада, совуқ ҳаво эса пастда бўлиши сабабли хона шифтидаги ҳавонинг айланишига аҳамият берилган [10:61]. Шунингдек, уй олдини баланд айвонли қилиб қуриш ҳам ёз пайтида қуруқ ва иссиқ ҳавони айвон ичида айланиб то уйга киргунига қадар маълум ҳароратгача пасайишига хизмат қилган. Иқлим ва муҳитнинг саломатликка таъсири сабаб инсон уйи, иш жойи, фаолият юритадиган майдони (даладаги чайлалар, мавсумий фойдаланиладиган чўпон уйлари ва ҳ.к.) каби асосий вақти ўтадиган муҳитни қуришда тиббий жиҳатларни инобатга олган. Яъни, иморатни лойиҳалаштириш ва тиклаш билан боғлиқ анъаналар саломатликни сақлаш ғояси устига қурилган.

Жамоавий қоидалар ва касбий маданиятни минтақавий жиҳатдаги ўрни. Туркистонда соғлиқни сақлаш амаллари жамоавий анъаналар ва касбий қоидалар асосида ҳам тартибга солинган. Жамоавий тиббий қоидалар маълум шахсга эмас, умумжамоа саломатлигини сақлашга қаратилган ҳамда унга алоқадор касб эгаларига қатъий талаблар қўйилган. Жамоавий қоидаларда саломатлик маданиятини акс этишига тўхталадиган бўлсак, туркистонликлар фикрига кўра, қабристон ерлари “нопок” ҳисобланиб, эски қабристонларнинг ўрни 40 йилдан сўнг (яъни, қабристонга марҳумларни қўйиш тўхтатилганига 40 йил бўлганда) бузилган ҳамда у ерга дастлаб полиз экинлари экилган ва

биринчи йилги ҳосил йиғиштириб олинмаган[33:129]. Кейинги йилдан бу ерда деҳқончилик қилиш ёки турар-жой биноларини барпо қилишга рухсат берилган. Деҳқонлардан экин ерига ўлимтикларни кўммаслик, ҳосилни чириган ёки зарар етган қисмини истеъмолга чиқармаслик талаб этилган. Мироб ва сувчилар ариқларни қазишда аҳоли яшаш жойларини тўлиқ қамраб олишини та’минлаган ва сув ҳаракати орқали табиий иқлим меъёри ушланган. Бундан ташқари, сувни тоза сақланишини назоратда ушлаши ва исроф қилишни олдини олишга эътибор қаратилган. Чорвадорларда эса қабристонлар ва шу каби ўлимтиклар кўмилган жойлар, ахлат йиғиладиган ҳудудларда чорвани боқмаслик, ҳаром ўлган ҳайвон гўштини истеъмолга бермаслик каби қоидалар бўлган. Қассоблар ҳайвон сўйишда фақат соғлом ва тетик молларни олиши, ҳайвонни танасидан қонни чиқариб ташлаши, динда ҳаром қилинган тана қисмлар (*безлар, жинсий ва заҳар йиғиладиган ички аъзолар ҳамда қуртлаган ёки зарарланган жойлар*)ни ажратиш, қон ва бошқа олиб ташланган жойларни чуқур қазиб, кўмиш[22:163] қатъий белгиланган. Ёки, бозорларда савдо қилувчи қассоблар молнинг қони ҳамда ахлатини дўкон олдига ташламаслиги назорат қилинган, бунга амал қилмаганлар эса қаттиқ жазоланган[30].

Кишилар соғлиғига таъсир этувчи касблардан яна бири сартарошлик эди. Қоидага кўра, ҳар бир сартарошнинг икки жамланма жиҳозлари бўлган. Бири соғлом мижозлар, иккинчиси тери ёки баданида касаллиги бор кишилар учун ишлатилган. Шунингдек, уларга олинган соч ва соқолларни тўплаб, қабристонга кўмиш тавсия этилган. Шахсий, касбий ва жамоавий тозалик қоидалари жамиятнинг саломатлик маданиятини кўрсатиб берувчи омил бўлиб, одатда бу жиҳатлар миллий тарбия тизими орқали инсонлар онгига сингдирилган. Бунга амал қилмаслик ёки бепарво бўлиш жамият аъзолари томонидан маълум давраларга қўшмаслик, ёмон ном, лақаб билан аташ каби “усуллар” билан жазоланган.

Жойлардаги ҳукумат аъзолари бозор, карвонсарой ва шу каби аҳоли гавжум иншоотларни қуришда ёпиқ бинолардаги ҳаво айланишини ҳисобга олиш зарур эди. Шунингдек, улар сотиладиган маҳсулотларнинг турига кўра расталарга ажратиши, карвонсаройлар ва бошқа мусофирлар тўхтайдиган жойларда табиб уйларини ташкил қилиш, ювиниш учун шароит яратиш ва юқумли касалликларнинг олдини олиш учун исирик, бошқа гиёҳларни тутатиб, қарши чоралар кўриши керак эди. Бундан ташқари, бозорлар ва турли савдо расталарида сотиладиган маҳсулотлар, жумладан, гўштнинг яроқлилигини текширадиган ходимлар фаолият юритган[15:699]. Бозорлар аҳоли учун ахборот алмашинадиган ва янгиликлардан хабардор бўладиган маскан вазифасини ўтаганлиги сабабли, одамлар савдо қилишдан ташқари суҳбат қуриш ёки диёдрлашиш мақсадида ҳам бу ерга келган. Бозорлардаги овқатланиш шохобчалари ва чойхоналар айнан шундай вазифаларни бажарган[28:135]. Аҳолини бу масканларда тўпланиши ва бозор бўйлаб сайр қилиши эса ерни турли чиқиндилар (*масалан, писта-ёнгоқ пўчоқлари*)га тўлдирган. Чиқиндилар йиғилиб, чирий бошласа жамоа саломатлигига салбий таъсир қилиши мумкинлиги инобатга олинган ва ва ҳукумат томонидан белгиланган масъул шахс вақти-вақти билан бозорни чиқиндилардан тозалаб турган[1:62]. Ўлкада саломатликни сақлашга доир қоидалар жамиятдаги турли тоифаларнинг касбий мажбуриятлари ва жамоавий одатларида акс этган ҳамда ушбу қоидалар жамиятнинг ўзи томонидан назоратга олинган. Бирор касб эгаси ўз соҳасининг ҳақиқий мутахассиси бўлиши учун касб сирларидан ташқари ижтимоий ҳаёт мезонлари, жумладан, соҳанинг инсонлар саломатлигига таъсирини ҳам билиши зарур эди.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР.

Минтақавий хусусиятларнинг табиблар фаолиятида акс этиши. Табиблар беморнинг ҳолати ва касаллик турига қараб мижозга алоҳида ёндашган ҳамда муолажа шаклини белгилаган. Яъни, бир хил касаллик билан

оғриган ҳар бир беморнинг мизожидан келиб чиқиб даволаш усуллари қўлланган. Айрим хасталиклар узоқ ва мунтазам парвариш билан даволанган, натижада ушбу ҳолат табибдан катта маҳоратни талаб қилган. Жумладан, 19-юзйилликда Қўқон хони Умархон йўтал ва безгак билан касалланиб, тез-тез ҳушидан кетиши кузатилганда, табиблар икки ой давомида касалга қарши курашган[32:347]. Ушбу касал ўпкани плевра* қавати билан боғлиқ хасталик бўлиб, уни аниқлаш ва даволаш билим ҳамда катта тажрибага асосланган.

Хива табибларининг ҳам алоҳида минтақавий даволаш усуллари бор эди. Бу минтақа табиблари яраларни гиёҳлар билан даволашда устаси фаранг бўлиб, бошдан қон олишга катта аҳамият бериши манбаларда алоҳида қайд этилган[23:138]. Бундан ташқари, ҳудудга хос хусусият – касални муолажа ёрдамида муолажа қилиш бўлиб, бунда беморни руҳий, асаб билан боғлиқ хасталиклари даволанган. Жумладан, Муҳаммад Раҳимхон II (1845–1910) саройида фаолият юритган Бобожон Тарроҳ муסיқа билан шуғулланишига сабаб бўлган ҳолатни қуйидагича келтирган: “Утар табиб бир куни бизга кўзингизнинг оқи сарғайибди, тезда сизлар шолихулиё (*дилгирлик кайфиятига тушмоқ*), жинни бўлиб қоласиз деди. Мен бунинг иложи нима, деб сўрадим. Иложи шуки, соз машқ этасизлар – деди у. Шундан кейин ўн беш йил муттасил Комил девоннинг боқчасида соз машқ эттик...”[5:89]. Ёки Муҳаммадюсуф Баёний қайд этишича, Муҳаммад Раҳимхон ўлкага руслар бостириб келгандан сўнг тушкунлик кайфиятига берилиб хонанишин* бўлиб қолади ва мансабдорлар хонни бундай ҳолатдан фориғ этиш мақсадида муסיқа кечаларини уюштиришни таклиф қиладилар[18:256]. Муסיқани шифо берувчи таъсир кучидан фойдаланиб руҳиятни бу усулда даволаш фақатгина шу минтақага хос эди. Бухоро табиблари эса риштани даволашда моҳир эдилар. Жумладан, Мирзо Сирож Ҳаким 300 га яқин риштага чалинган беморларни даволаган[17]. Садриддин Айний ҳам ўз хотираларида ушбу касалликни

* *Плевра* - юнонча “пиеура” – “қовурға”, “ёнбош”, “девор” сўзларидан олинган бўлиб, ўпка ва кўкрак бўшлиғи деворини ич томондан зич ўраб турадиган парда. Плевранинг яллиғланиши плеврит деб аталади

* *Хонанишин*-тушкун кайфият сабаб шикаста бўлиш, уйдан, хонадан ташқарига, кўчага чиқмаслик

тузатувчилар Бухоронинг Девонбеги Лабиховузи атрофида кўним топганлиги ва кўпчилик шу ердан даволанганлигини қайд этган[25:232].

Аҳолининг машғулот турларидаги фарқлар табибларнинг фаолияти ва даволаш усулларида ҳам ўзгачаликни юзага келтирган. Жумладан, Фарғона водийси ва Зарафшон воҳасида “илгир (*гиргир*)” номи билан аталувчи табиблар ёш болани томоғидан мева пўчоғи, данак қолдиғи ёки бошқа ёт нарсани олиш билан шуғулланган. Хоразмда эса бундай табиблар “чўпчи” деб аталган ва кўпроқ боланинг томоғида қолган балиқ қилтаноғини олиш билан шуҳрат топган[27:56]. Бундан кўринадики, мазкур даврда кишиларнинг истеъмол маҳсулотлари касалликнинг айрим худудий кўринишларини ҳам пайдо қилган.

ХУЛОСА.

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, Туркистон ўлкасида даволаниш ва саломатликни сақлашга қаратилган тадбирларнинг минтақавий хусусият касб этишида аҳолининг кундалик машғулотлари ҳамда яшаш шароити кўпроқ ўрин тутган. Тоғли ва текисликда яшовчи аҳолининг тиббий билимларидаги тафовутлар, даволашдаги фарқлар доривор хом-ашёларнинг турфа хиллиги, шароит ва муҳитнинг таъсирида вужудга келган. Чорвадор, хунарманд, деҳқонларнинг касбий фаолияти бир-биридан фарқлангани каби, улар чалинадиган хасталиклар ҳам турлича характерга эга эди ҳамда бу касб эгаларининг саломатлик қоидаларида ҳам турфа хиллик кўзга ташланган. Миллий тиббиётнинг даволаш усуллари кўринишидан содда ва тушунарли (*терлаш, парҳез, қон олиш, уқалаш, офтобда товланиш ва ҳ.к.*) бўлса-да, бу усуллар касалликнинг босқичи ҳамда беморнинг ҳолатидан келиб чиқиб, ҳар бир хаста одамга алоҳида қўлланилган. Миллий тиббиёт беморни даволаш ишларидан ҳам кўра кўпроқ инсон касалликка чалинмаслигига аҳамият берилган. Даволаниш жараёнини эса даво тадбирлари билан бир қаторда таомланиш, шахсий озодалик қоидаларига риоя қилиш ва жисмоний тарбия

каби жихатларни инобатга олиб, жараённи бир бутун тизим кўринишига келтирган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Meakin A. In Russian Turkestan a garden of Asia and its people. – London: George Allen, 1903.
2. Olufsen O. The Emir of Bokhara and his country. – Copenhagen: William Heinemann, 1911.
3. Асадов Д. ва бошқ. Қадимги Термиз тиббиёти // О‘ТЖ. – 2004. – № 1-2.
4. Ахмедова Р. Туркистон табиий ресурсларидан фойдаланишнинг илмий йўлга кўйилиши // О‘tmishga nazar. – 2023. – № 1.
5. Бобожон Гарроҳ Азизов – ходим. Хоразм навозандалари: XIX аср охири XX аср бошларида Сайид Муҳаммад Раҳимхони соний даврида яшаган шоирлар ҳақида эсдаликлар. – Тошкент: Гофур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1994.
6. Бобомурод Э. Омонхона шифобахш суви. – Тошкент: Зарқалам, 2006.
7. Боситхон ибн Зоҳидхон Шоший. Даво тадбирлари. – Тошкент: Turon zamin ziyo, 2011.
8. Боситхон ибн Зоҳидхон Шоший. Қонуни Боситий. – Тошкент: Turon zamin ziyo, 2011.
9. Джунушалиева Г. Культурная политика государства в Кыргызстане: этапы и пути реализации: вторая половина XIX в. - конец 30-х гг. XX в.: дисс. для кан. ист. наук. – Бишкек, 2005.
10. Дурдиева Г., Боғбеков Х. Хоразм воҳасида миллий уй-жой қурилишининг инсон саломатлигига таъсири. Исмоил Журжонийнинг “Заҳираи Хоразмшоҳий” асари ва унинг Марказий Осиёда тиббиётни ривожлантиришдаги аҳамияти” номли конференция материаллари. – Хива, 2008.
11. Исмоилов А. Қон олдириш-суннат // Шарқ табобати. – 2008. – № 1.
12. Колосов Г. О народном врачевании у сартов и киргизов Туркестана. – Спб., 1903.
13. Қаюмов А. Хўжалик-маданий типлар ва этник дифференциация масалаларига доир (Сурхон-Шеробод водийси материаллари асосида) // О‘zbekiston tarixi. – 2008. – № 3.
14. Материалы для статистики Туркестанского края. Вып II. – Спб., 1873.
15. Махсумов М. Развитие медицины на территории Узбекистана в период последних узбекских ханов (XVIII-XIX вв) // «Молодой учёный». – 2016. – № 12.
16. Мирзо Сирож Ҳаким. Ҳифз-ус-сихат // Бухорои шариф. 1912-йил, 26 март.
17. Мирзо Сирож Ҳаким. Эълон // Бухорои шариф. 1912-йил, 5, 7-июл.

18. Мухаммадюсуф Баёний. Шажарайи Хоразмшоҳий. – Тошкент: Камалак, 1991.
19. Мухаммад Вафо Карманагий. Тухфат ул-хоний. Муқаддима, таҳияи матн, нусхабадал, таълиқот ва феҳристҳои Жамшед Чўразода ва Нурулло Ғиёсов. – Хўчанд: Нури маърифат, 2017.
20. Низамов Ф. ва бошқ. Зулук солиш ва унинг хосиятлари // Тезисы научно-практической конференции “Научное наследие Ибн Сины и актуальные проблемы современной медицины”. – Бухара, 2015.
21. Огудин В. Народная медицина Средней Азии и Казахстана. – Москва: Ганга, 2021.
22. Патхиддинов Р. XIX аср охири - XX аср бошларида Туркистонда соғлиқни сақлаш тизими: анъанавийлик // НамДУ илмий ахборотномаси. – 2020. – № 4.
23. Путишествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820 годах, гвардейского генерального штаба капитана Николая Муравьева, посланного в сии-страны для переговоров. Часть II. – Москва, 1822.
24. Саадабаева Г. История становления здравоохранения на территории Кыргызстана // Медицина Кыргызстана. – 2013. – № 2.
25. Садриддин Айний. Эсдаликлар. 7-жилд. – Тошкент: Тошкент, 1966.
26. Сакирич П. Заметка о Хазрет-Аюбских минеральных источниках // ТВ. – 1882 год, – № 30;
27. Сафаров К., Ғойибов М. Хоразм Маъмун академиясида халқ табобатини ўрганиш // “Маъмун академияси ва тиббиёт” номли анжуман материаллари. – Урганч, 2005.
28. Скайлер Ю. Туркистон. Россия Туркистони, Қўқон, Бухоро ва Ғулжага саёҳат қайдлари. Тошкент. O‘zbekiston, 2019.
29. Сухарева О. Квартальная община позднефеодального города Бухары (в связи с историей кварталов). – Москва: Наука, 1976.
30. Ўз МА. И-36-жамғарма, 1-рўйхат, 1-йиғмажилд, 65-варақ.
31. Ўлжабоева Н. Халқ табобати ҳазинасидан жавоҳирлар. – Тошкент: Yangi asr avlodi, 2009.
32. Худоёрхонзода. Анжум ат-таворих. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2014.
33. Хўжахонов И. Фарғона водийси қишлоқ аҳолиси анъанавий турар жойларининг этнохудудий хусусиятлари (XIX аср охири – XX аср бошлари): т.ф.н учун дисс. – Тошкент, 2007.
34. Шайх Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф. Ҳадис ва ҳаёт. Тиб ва дам. 18 жуз. – Тошкент: Шарқ, 2010.
35. Ягмин А. Киргиз-кайсацкие степи и их жители. – Спб., 1845.